

ШОМУСАРОВ ШОРУСТАМ

Филология фанлари доктори, профессор, ТДШУ

МИРЗАМУХАМЕДОВА ЗИЛОЛА

Ўқитувчи, Oriental университети

Араб тилида ҳаракат феъллари ҳақида баъзи мулоҳазалар

Аннотация. Ушбу мақолада араб ва ўзбек тилларида феъл сўз туркуми, унинг тилишунослар томонидан ўрганилиши, ҳар икки тилдаги ҳаракат феълларининг қиёсий лексик-семантик таҳлили қисқача тарзда ёритиб ўтилган. Араб тилидаги ҳаракат феълларининг лексик-семантик муносабатларини ўрганишида, улар ўртасидаги синонимлик, антонимлик каби феъллар маъносига тааллуқли жиҳатларга алоҳида аҳамият бермоқ лозим. Араб тилидаги ҳаракат феъллари орасида полисемантик маъноларни англатувчи феъллар кўп учраб, улар баъзан ўзининг асл маъносига қўлланса, баъзан эса умуман бошқа маъноларда ҳам келади. Ушбу феълларнинг қандай мазмунни ифодалашини эса, уларнинг қандай воқеа ёки ҳолат билан боғланганлигига ҳам қарайди. Феълнинг дастлабки, асл маъноси асосан, субектнинг оддий ҳолати билан алоқадор бўлса, бошқа маънолари эса унинг эмоционал ҳолатини ифодалашга ҳизмат қилади. Араб тилида ҳаракат феълларига тааллуқли лексик-семантик муносабатларни ўрганишида, ушбу феълларнинг қайси предлоғлар билан бирга келатганлигига ҳам алоҳида аҳамият бермоқ лозим, чунки муайян бир ҳаракат феъли иш-ҳаракат қаратилган объектнинг жонли ёки жонсиз эканлигига кўра ҳам турфа хил предлоғни талаб қилиши мумкин. Синонимлик муносабатларида эса, ҳаракат феъллари иш-ҳаракатнинг қай даражада давом этганлигига, қандай мақсад билан амалга оширилганлигига ёки унинг қандай воситалар ёрдамида бажарилганлиги каби ҳолатларга кўра бир-биридан фарқланади.

Ўзбек тилидаги “келмоқ” ҳаракат феълнинг араб тилида ифодаланишида, ўхшаш ва фарқли жиҳатлар мавжуд эканлиги маълум бўлди. Ўзбек тилида ушбу ҳаракат феълнинг бош семаси анчагина содда кўринишида бўлсада, мазмунан араб тилидаги “келмоқ” лексемасига деярли мос келади. Ўзбек тилида ушбу феъл ўзи қаратилган объектнинг, асосан, тушум, ўрин-пайт, чиқиши ва жўналиши келишикларида келишини талаб қилса, араб тилида улар тушум келишиги ёки муайян келишик маъносини берувчи предлог билан ифодаланади. Ўзбек тилидаги “келмоқ” феълига хос баъзи маъноларни ифодалашда, уларнинг айнан арабча муқобил вариантини қўллаш лозим бўлса, баъзи ҳолатларда эса ўзбек тилидаги ушбу ҳаракат феълнинг англатган маънолари араб тилида ҳам, айнан “келмоқ” феъли билан ифодаланади, бироқ ушбу ҳолатда араб тилида “келмоқ” маъносини берувчи синоним феъллардан қуттилган маънони ифодаловчи айнан бир феълни танлаш лозим.

Таянч сўз ва иборалар: феъл категорияси, феъл замонлари, феъл майллари, феъл семантикаси, араб ва ўзбек тилишунослиги.

Аннотация. В статье кратко описан набор глаголов арабского и узбекского языков, его изучение лингвистами, сравнительный лексико-семантический анализ глаголов действия в обоих языках. При изучении лексико-семантических отношений глаголов действия в арабском языке особое внимание следует уделять аспектам, связанным со значением глаголов, таким как синонимы и антонимы между ними. Среди глаголов действия в арабском языке есть много глаголов, которые имеют многозначные значения, которые иногда используются в исходном значении, а иногда и в других значениях. Значение этих глаголов также зависит от события или ситуации, с которой они связаны. В то время как исходное первоначальное значение глагола в основном связано с нормальным состоянием испытуемого, другие значения служат для выражения его эмоционального состояния. При изучении лексико-семантических отношений, связанных с глаголами действия в арабском языке, особое внимание следует уделять предлогам этих глаголов, поскольку конкретный глагол действия зависит от того, является ли объект, на который направлено действие, одушевленным или неодушевленным. Требуется другой предлог. В синонимичных отношениях глаголы действия различаются по продолжительности действия, с какой целью оно было совершено или с помощью каких средств оно было выполнено.

Есть сходства и различия в выражении глагола «приходить» на узбекском языке в арабском языке. В узбекском языке основная семантика этого глагола действия довольно проста, но по содержанию практически идентична арабской лексеме «приходить». В узбекском языке этот глагол требует, чтобы объект, к которому он направлен, в основном использовался в глаголах инфинитива, места-времени, выхода и направления, тогда как в арабском языке они представлены предлогом, дающим значение инфинитива или определенного союза. При выражении некоторых значений глагола «приходить» в узбекском языке необходимо использовать их арабскую альтернативу, а в

некоторых случаях - значения этого глагола в узбекском языке. В арабском языке он также выражается глаголом «приходить», но в этом случае необходимо выбрать глагол, который выражает ожидаемое значение синонимических глаголов, которые означают «приходить» на арабском языке.

Опорные слова и выражения: категория глагола, времена глагола, наклонения глагола, семантика глагола, арабское и узбекское языкознание.

Abstract. This article briefly describes the set of verbs in Arabic and Uzbek, its study by linguists, comparative lexical-semantic analysis of action verbs in both languages. In the study of the lexical-semantic relations of action verbs in the Arabic language, special attention should be paid to aspects related to the meaning of verbs, such as synonyms and antonyms between them. Among the verbs of action in Arabic, there are many verbs that have polysemantic meanings, and sometimes they are used in their original meaning, and sometimes in other meanings as well. The meaning of these verbs also depends on the event or situation to which they are related. While the original, original meaning of the verb is mainly related to the normal state of the subject, other meanings serve to express his emotional state. In the study of lexical-semantic relations related to action verbs in Arabic, special attention should be paid to which prepositions these verbs come with, because a particular action verb depends on whether the object to which the action is directed is animate or inanimate. may require a different preposition. In synonymous relations, the verbs of action differ according to the extent to which the action lasted, for what purpose it was performed, or by what means it was performed.

There are similarities and differences in the expression of the verb "to come" in Uzbek in Arabic. In Uzbek, the main semantic of this action verb is quite simple, but the content is almost identical to the Arabic lexeme "to come". In Uzbek, this verb requires that the object to which it is directed come mainly in the infinitive, place-time, exit, and direction verbs, while in Arabic they are represented by a preposition giving the meaning of an infinitive or a definite conjunction. In expressing some of the meanings of the verb "to come" in the Uzbek language, it is necessary to use their Arabic alternative, and in some cases, the meanings of this verb in the Uzbek language. In Arabic it is also expressed by the verb "to come", but in this case it is necessary to choose a verb that expresses the expected meaning from the synonymous verbs that mean "to come" in Arabic.

Keywords and expressions: category, nutrients, soft tissue, soft tissue, Arabic and Uzbek linguistics.

Туркий тиллар, хусусан, ўзбек тилидаги ҳаракат феълларидаги лексик-семантик муносабатларни ўрганишда ушбу феълларнинг синонимлик ва антонимлик хусусиятлари алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбек тилидаги ҳаракат феълларининг синонимлик хусусиятлари ўрганилганда, кўп маънони касб этган бир ҳаракат феъли икки ёки ундан ортиқ маънога эга ўзаро синонимик қаторни ташкил этиши мумкинлиги маълум бўлди (*айнимоқ, бузулмоқ*). Ҳаракат феълларининг синонимик қаторига кирувчи сўзлар тушунчанинг белгисини турли даража билан ифодалаш мумкин. Синонимик қатордаги баъзи сўзлар белгини нормал даража билан ифодаласа, баъзилари кучли даражани кўрсатиши, айримлари эса белгини кучсиз даража билан ҳам ифодалаш мумкин (овора қилмоқ, сарсон қилмоқ, саргардон қилмоқ). Шунингдек, ҳаракат феълларининг синонимик хусусиятини ўрганганда, уларнинг эмосионал бўёқдорлигига кўра, адабий тилга ёки диалектларга хос бўлишига кўра, кўп ёки оз қўлланилишига кўра ўзаро фарқланишини ҳам ҳисобга олиш лозим¹.

Ҳаракат феълларининг антонимлик хусусияти ўрганилганда, улар асосан белгини билдурувчи антоним сўзлардан (сифатлардан, равишлардан) ясалган феъллар бўлиши ойдинлашади (кенгаймоқ-тораймоқ, кўпаймоқ-озаймоқ, секинлашмоқ-тезлашмоқ). Бундан ташқари, антонимлар қарама-қарши ҳаракатни билдирувчи феъллар орасида ҳам мавжудлигини кўрамиз (бормоқ-келмоқ, кирмоқ-чикмоқ)².

Ўзбек тилидаги феъллар лексик-грамматик хусусиятларига кўра мустақил ва ёрдамчи феълларга бўлинади.

Араб тилшунослигида феъл деганда ҳаракатни ифодаладиган сўзлар тушунилади. Бундай сўзлар қатъийликни, янгиланиш ҳамда содир бўлишни ифодалайди. Араб тилшунос олимлари феълга шундай таъриф берадилар. “Феъл муайян бир ҳатти- ҳаракатни ифодалаб,

¹Hojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati.-Toshkent.- O'qituvchi, 1974

²Sh.Rahmatullayev, N.Mamatov, Shukurov R. O'zbek tili antonimlarning izohli lug'ati.-Toshkent: O'qituvchi, 1980

ушбу хатти-ҳаракат эгага ёки бирор бир воқеа-ҳодисага тегишли бўлади.” Доктор Мустафо Жамолиддин шундай дейди: “Фикримча, содир бўлиш ибораси феъл сўзининг рамзий маъносини ифодалайди. Шунингдек, бу ибора янгиланиш, ўзгариш маъносига ҳам бир мунча яқиндир”.

Машхур араб тилшуносларидан Ҳифни Носиф ўзининг “Ад-дурус ан-наҳвия” асарида феълга шундай таъриф беради:” Иш- ҳаракат замонни англатувчи ҳар бир сўз феъл деб аталади. Феъл уч қисмга бўлинади: ўтган замон , ҳозирги замон, буйруқ майли. Масалан: ёзди, ёзаяпти, ёз!

Иш-ҳаракатнинг ўтган замонда содир бўлганини англатувчи феъл ўтган замон феъли (феъл мозий) деб аталади.

Иш-ҳаракатнинг ҳозирги- келаси замонда содир бўлганини англатувчи феъл ҳозирги замон (феъл мудориъ) деб аталади. Иш –ҳаракатда талаб буйруқ маъносини англатадиган феъл буйруқ майли (фиълу амрин) деб аталади.

Замонавий араб тилшунослари феълларни маъносига кўра бир неча гуруҳга бўладилар.

1. Бошланиш-макон ва замонга кириш маъносини ифодаловчи феъллар (أفعال الشروع مثل بدأ, شرع, أخذ);
2. Ҳолат-белгини ифодаловчи феъллар (الأفعال المفيدة الألوان و الحالة مثل إسود, أحمر, أعمى);
3. Касб-ҳунар соҳалари доирасида қўлланувчи феъллар (أفعال المهنة مثل حصد, زرع);
4. Бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш маъносини ифодаловчи феъллар (الأفعال المفيدة الانتقال من الحالة الواحدة إلى الثانية).

Араб олимларидан Сибавайҳи, Доктор Муҳаммад Довуд, Аҳмад Бериссул каби олимлар феъл ҳамда унинг маъновий гуруҳлари бўйича изланишлар олиб борганлар. Баъзи замонавий араб олимлари ҳаракат феълларининг бир гуруҳини “бодй лангуаге” атамаси билан узвий боғлайдилар. Бунга кўра, инсоннинг айна вақтида содир этаётган хатти-ҳаракатлари юз ифодалари орқали унинг рухий ҳолати ҳақида ҳам билиб олишимиз мумкин.

Шунингдек, атоқли араб тилшунос олимларидан Доктор Абдул Қодир Хусейн асарларида феълнинг араб тилига хос ҳосила боблари феълларининг маъно ва семантик, стилистик ҳамда морфологик жиҳатларини чуқур ёритиб берган.

Шу билан бир қаторда, араб тили балоғат илмининг етук олимлари Абдул Мутаадийс Саидий, АсСайид Аҳмад Алҳашимий, Доктор Шаукий Сайф каби араб тилшунослари араб тили грамматикасида аввало феълнинг ўрни ҳақида ва ҳар бир гапнинг асосида феъл туришини, араб тилидаги феълларнинг нозик жиҳатларини ,феъл вазнлари, аниқ ва мажҳул даража сифатдошлар, ўрин-жой номлари, қурол-аслаҳа номлар кабиларни изоҳлаганлар.

Араб тилшунослигида феъл деганда ҳаракатни ифодаладиган сўзлар тушунилиб, бундай сўзлар катъийликни, янгиланиш ҳамда содир бўлишни ифодалайди. Тилшунослар, асосан, араб тилидаги феъл сўз туркумига анъанавий ёндашган ҳолда, уни морфологик жиҳатдан бафурча ўрганганлар. Бу мавзуга оид илмий маълумотларда феъллар бошланиш-макон ва замонга кириш маъносини ифодаловчи, ҳолат-белгини ифодаловчи, касб-ҳунар соҳалари доирасида қўлланувчи, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш маъносини ифодаловчи феълларга бўлинган, холос.

Араб изоҳли луғати - "معجم المعاني الجامع" да *اتى* -келмоқ ҳаракат феълнинг 24 та маъноси ифодаланган¹.

- I. *اتى الشخص*² - бирор бир киши келди. Буни англатган маънолари:
 - a) *جاء* маъносида – бир киши бирор бир яқин жойдан (пиёда) келди.
 - b) *حضر* маъносида- бир киши бирор бир тақлифга биноан келди.
 - c) *وصل* маъносида- бир киши бирор бир транспорт воситасида келди
 - d) *نزل* ва *حل* маъносида- бир киши келиб ўрнашди.

Масалан; *Ҳисоб қуни эртами-кечми барибир келади*¹.

¹<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//اتى>

²<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//اتى>

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, араб тилидаги ҳаракат феъллари ўзбек тилида бир оз бошқача ифодаланади. Араб тилида келмоқ феъли бир неча синонимлари мавжуд бўлиб, улар восита, вазият, сабабларга кўра бир-биридан фарқланади. Араб тилида биргина феълнинг ўзи кенгайтирган маънони ўз ичига қамраб олса, ўзбек тилида эса, келмоқ феъллини бошқа сўзлар билан биргаликда қўллаб, сабаб, вазият, ҳолатларни ифодалаш мумкин.

II. **ати** феъллини ИВ боб феъли вазнида келиши :

Бермоқ, ҳосил бермоқ, мевалар бермоқ

(3) **آتاه الله رزق عميما: أعطاه** • Аллоҳ унга тўлиқ ризқ берди: унга берди

(4) **آتاه النعم : ساقها إليه** • унга неъматларини берди: унга етказди

(5) **آتاه غداءه : أتى به إليه** • у унга тушлигини келтириб берди: уни унга келтириб берди.

Биз юқорида айтиб ўтганимиздек, **ати** келмоқ феъли **ب** предлоги билан биргаликда келганда *олиб келмоқ, келтириб бермоқ* маъносида келади.

а) **أتى الزكاة : أداها**² - закот бермоқ: закотни адо этмоқ

Араб тилидаги феъл бобларининг маъноларини ўзбек тилидаги феълнинг нисбат ва майл шакллари ифодалайди. **ати** келмоқ феъли ўзининг асл маъносидан ташқари юқорида кўрсатиб ўтилган маъноларини ҳам билдиради. Шуниси эътиборга молиқки, бундай маънолар кўп ҳолларда муайян иборалар таркибида келади. Ўзбек тилида ҳам келмоқ феъли ўзининг хос семасидан ташқари бошқа қўшимча маъноларни ҳам ифодаланишини кўриб чиқдик. **ати** феъли араб тилида қўлланганда, баъзи ҳолатларда ундан кейин воситасиз тўлдирувчи ёки воситали тўлдирувчи келади. Бундай ҳолатда турган сўз бирикмалари ўзбек тилида асосан, жўналиш ҳамда тушум келишиклари орқали ифодаланади.

III. **ати** феъли ИИИ боб феъли вазнида келганда, ўзбек тилида ярашмоқ, ёндашмоқ, мос келмоқ, рози қилмоқ маъноларини беради. ИИИ боб феъли икки киши ўртасида амалга ошган ҳатти-ҳаракатни билдиради, бироқ **ати** феъли ишбу бобда келганда ҳатти-ҳаракатнинг бировга нисбатан ўтказилаётганини яъни бошқача қилиб айтганда, орттирма нисбатни билдиради. Араб тилида ИИИ боб вазнида келган **ати** феъли воситасиз тўлдирувчи ҳамда **على** предлоги билаб бирга келса, у ўзбек тилида кимнидир нимагадир “кўндирмоқ, рози қилмоқ” маъноларини ифодлайди.

أتاه على الأمر - Уни ишга кўндирди (рози қилди) .

ати феъли ИИИ бобда келганда қуйидаги **طواعه ، جراه ، وافقه** феъллар билан синоним бўлади ҳамда ушбу феъллар барчасининг маъноси “кўндирмоқ, рози қилмоқ” ни билдиради.

اتفقت - У бу имконга кўнди, Унга имкон туғилди³.

Шуниси қизиқки, И боб феъли шаклида турган **ати** келмоқ феъли **على** предлоги билан бирга келса, у ўзбек тилида йўқ қилмоқ, битирмоқ, тугатмоқ, йўқотмоқ, кириб ташламоқ маъносида келади.

IV. **ати** феъли **ب** предлоги билан келганда ўзбек тилида “ниманидир олиб келмоқ” маъносини билдиради ҳамда ушбу феълга **جاء به ، أحضره ، جلبه** , **جاء به** феъллари синоним бўла олади. Араб тилида ҳам, ўзбек тилида ҳам ушбу феъллар умумий битта “ олиб келмоқ” маъносини англатсада, улар қўлланиш ҳолатига кўра бир-биридан фарқланади. Масалан,

جاء به - уни пиёда олиб келди ёки уни келтирди (пиёда)

جلبه - чет элдан молларни олиб келмоқ

أحضره - кимнингдир таклифига биноан уни олиб келмоқ

أوصله - уни транспортда келтирди ёки олиб келди

لم يأت بجديد في بحثه - у ўзининг илмий ишида бирор бир янгилик келтирмади

و أتى بخطة جديدة (1) - у янги режани келтирди

¹<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

²<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

³<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//اتفقت>

2) У янги режани бажарди

1 - *أتى بملحوظة غير متوقعة* - у кутилмаган янги фикрни олиб келди

V. *أتى الصلاة دياراً* – намозни қазо қилиб адо этмоқ (ибора)

أتى بعد ما فات الوقت - яъни, вақт ўтиб кетганидан кейин намозни адо этмоқ

لا يقبل الله صلاة رجل أتى و الصلاة ديار – Аллоҳ ибодатининг вақтини ўтказиб адо этган инсоннинг намозини қабул қилмайди

Араб тилида *أتى* келмоқ феъли *الصلاة* яъни, намоз сўзи билан келганда, адо этмоқ, бажармоқ маъноларини англатади.

VI. *أتى الأمر*² – ушбу арабча иборанинг ўзбек тилида амр “буйруқ келди” маъносини билдиради, ҳамда *أتى* - келмоқ феълининг баъзи ҳолатларда *قرب* ва *دنا* - яқинлашмоқ, *حان* – вақти бўлмоқ феъллари билан синоним бўлиб келади. *أتى* феъли вақтни ифодаловчи сўз билан ёнма-ён келганда, “яқинлашмоқ” деган маънони беради.

أتى أمر الله فلا تستعجلوه " *ساعته* - вақти келди, яқинлашди. “Аллоҳнинг амри келди (тушди), шошилманглар” унинг вақти-соати келди.

VII. *أتى الزكاة* : (*مصطلحات فقهية*) – шунингдек, *أتى* феъли араб тилидаги баъзи фикҳий (юридик) иборалар таркибида ҳам келади, бироқ бу феъл бундай иборалар таркибида келганда: келмоқ” маъносини эмас, балки бермоқ, адо этмоқ маъноларини билдиради. Масалан, закот бермоқ

*أعطاه وأداها*³ – закот бермоқ, закотни адо этмоқ

VIII. *أتى المال* : (*مصطلحات فقهية*) – “пул сарфламоқ” иборасида *أتى* феъли мутлақо бошқа маънони акс эттиради. Аммо, бу иборанинг асосий маъноси асл маъноси замирида яхшилик қилиш мақсадида пул сарфлаш мазмунини ифодалайди.

أنفق المال - эҳсон қилмоқ

IX. *أتى البهتان* – бўҳтон қилмоқ.

الباطل – бўлмаган, йўлғон нарсани гапирмоқ

الزيف - ёлғон гапирмоқ

(*هذا بهتان عظيم (قران)* - бу катта бўҳтондир. (Нур сураси 16-оят)

Баъзи бир ҳолатларда *أتى* феъли салбий ҳарактерга эга бўлган мавҳум отлар билан келганда, “қилмоқ” маъносини билдиради. Юқоридаги, X ва XII бандларда келтирилган иборалар бунга мисол бўла олади.

X. *أتى بالقادورة* – жирканч иш қилмоқ

*بالفاحشة*⁴ – фаҳш иш қилмоқ

XI. *أتى بالقول الفصل* – ҳал қилувчи гапни айтмоқ (келтирмоқ)

بالحق البين - аниқ, равшан ҳақиқатни келтирмоқ. Ушбу мисоллардан маълум бўладики, *أتى* феъли *ب* предлоги билан келганда, “ниманидир келтирмоқ” маъносини англатади.

XII. *بأفكار وأراء منطقية أتى* - мантикий ўй-фикрларни келтирмоқ

*على العقل، أي تنتقل من مقدمات إلى نتائج صحيحة*⁵ *معقولة، تعتمد* – “ақлга таянадиган”, яъни бошланғич фикрлардан тўғри натижаларга олиб борадиган мантикий фикрларни билдирмоқ (келтирмоқ).

XIII. *أتى بطم* – иборасининг сўзма-сўз таржимаси “ катта миқдордаги сувни олиб келмоқ” маъносини билдиради, аммо бу инсоннинг ўта хайратланганлиги ҳолатига кўлланади.

*يعجب عجب*⁶ – жуда ҳам хайратланмоқ

XIV. *أتى بعتب*⁷ – таъна қилмоқ

¹<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

²"معجم المعاني الجامع"

³<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

⁴<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

⁵<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

⁶<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

⁷"معجم المعاني الجامع"

بنقص وفساد – юзига солмоқ (бирор бир кимсанинг камчиликларини ва ахлоқсизлигини гапирмоқ)

XV. أتى بعوراء - арабча иборанинг сўзма –сўз таржимаси “бир кўзли одамни келтирмоқ” маъносини беради. Бу ибора инсонларга ёқимсиз бўлган нарсаларни гапириш ёки шундай хусусиятга эга бўлган ишларни қилиш маъносини беради.

الفعلة الشنعاء بكلمة شنيعة, قبيحة, - хунук ва жирканч гапни гапирмоқ ёки жирканч иш қилмоқ

XVI. أتى بكلام عويص - чалкаш гапирмоқ

. كلام يصعب فهمه . قضايا عويصة واجه مسالة عويصة . тушуниш учун қийин бўлган гапларни гапирмоқ, чалкаш муаммолар. У чигал масалага дуч келди.

XVII. أتى بمسوغ - ўринли сабабни келтирмоқ

بمبرر - оқламоқ (бирор бир нарса ёки нарса воситасида кимнидир оқламоқ)

XVIII. أتى بمنكر فاحش – қайтарилган фахш ишни қилмоқ

الله و اوامرما يأتي به الانسان من قول أو فعل مخالف للشرع – инсоннинг Аллоҳ амрларига ҳамда шариатга қарши бирор бир гапни гапириши ёки бирор бир ҳатти- ҳаракатни қилиши

XIX. أتى بئاموس عجيب – ажойиб қонунни келтирмоқ (ибора). Ушбу иборада ناموس сўзи “ҳийла” ва “топқирлик”, “сиёсат” маъносида келган.

أتى بحيلة - ажойиб сиёсатни ишлатмоқ.

بمهاراة. أتى –бор маҳоратини ишга солмоқ

بارچا уни тошларни остин-устин қилиб юборадиган топқирлиги ва таниш- билишларига қайтади, деб ўйлади. Баъзи ҳолларда اتى феъли ب предлоги ҳамда нутқ фаолияти билан боғлиқ сўзлар كلام сўзи билан бирга келганда гапирмоқ маъносини беради.

XX. أتى رجزا¹ - нопок ишларни қилмоқ. Бу ерда رجز (1.Аллоҳ томонидан берилган жазо. 2. ифлослик,нопоклик) сўзи хунук иш маъносида келган.

عملا قبيحا، قدرا – нопок , ёмон ишларни қилмоқ

XXI. أتى فعلا فاحشا – фахш ишни қилмоқ. Бу иборада фахш, хунук бирор бир ишни қилмоқ ёки ёмон гапларни гапирмоқ.

سينا , قبيحاأتى – ёмон иш қилмоқ

كلام فاحش لحن فاحش – фахш (ёмон) гапларни гапирмоқ

XXII. أتى الرجل – киши келди.

خار бир эртанги кун ўзининг ичидаги нарсалар билан сенга келади.

XXIII. أتى بالبينة الواضحة² –аниқ исботни келтирмоқ. Ушбу иборада – “البينة”, яъни “исбот” далил, ҳужжат маъносида келган.

الحجة، الدليل - ҳужжат, далилни келтирмоқ

XXIV. أتى بعمل خبيث³ – ярамас ишни қилмоқ

فاسد، كريبه، رديء - фисқу-фасод, жуда ёмон, ёқимсиз , ножўя иш

Бундан ташқари, اتى - келмоқ феълининг бир неча синонимлари ҳам мавжуддир. Ушбу синоним феъллар қўлланиш вазиятига кўра бир-биридан фарқланади. Масалан;

قدم - Узок жойдан келмоқ

اقبل – Катта ҳоҳиш билан келмоқ

حضر - Таклифига биноан келмоқ

زار - Бирор бир яхши мақсадда келмоқ

طرق - Кечқурун (тунда) келмоқ

غشي - Кутилмаганда келмоқ

وافى – Йўлдаги бирор бир нарсдан хавотир олиб келмоқ

ورد - Сувни заҳира қилиб олиб қўйиш мақсадида келмоқ

وفد - Жамоа билан (гурух бўлиб) келмоқ

¹" معجم المعاني الجامع "

²<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

³<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أتى>

Пиёда келмоқ - جاء

Машинада келмоқ - وصل

Келмоқ – اتى феълнинг синонимлари:

أَقْبَلَ , تَمَّ , جَاءَ , جَرَى , حَدَّثَ , حَصَلَ , حَضَرَ , زَارَ , طَرَقَ , عَشِيَ , قَدِمَ , وَاْفَى , وَاْفَى , وَرَدَ , وَفَدَ , وَقَعَ , حَضَرَ ,
اجْتَلَبَ , سَاقَ , أَقْبَلَ , قَدِمَ¹

Шундай қилиб, араб тилидаги ҳаракат феъллари семантик жиҳатдан таҳлил қилинганда, улар орасида полисемантик маъноларни англатувчи феъллар кўплиги аниқланди. Бундай феъллар гапда баъзан ўзининг асл маъносида, баъзан эса умуман бошқа маъноларда ҳам келади. Ушбу феъллар ифодалаётган маъно-мазмун, уларнинг қандай воқеа ёки ҳолат билан боғланганлигига ҳам қарайди. Феълнинг асл маъноси асосан, субектнинг оддий ҳолати билан алоқадор бўлса, бошқа маънолари эса унинг эмоционал ҳолатини ифодалашга хизмат қилади. Шунингдек, араб тилида ҳаракат феълларининг қайси предлоглар билан бирга келатганлигини ҳам алоҳида эътиборга олиш лозим, чунки иш-ҳаракат қаратилган объектнинг жонли ёки жонсиз эканлигига кўра ҳам, ҳаракат феъли ҳар хил предлогларни талаб қилиши мумкин. Синонимлик муносабатларида эса, ҳаракат феъллари иш-ҳаракатнинг қай даражада давом этганлигига, қандай мақсад билан амалга оширилганлигига ёки унинг қандай воситалар ёрдамида бажарилганлиги каби ҳолатларга кўра бир-бирдан фарқланади.

Ўзбек ва араб тилларидаги “келмоқ” ҳаракат феъли ўзаро қиёсланганда, ҳар икки тилда ҳам бундай феълларнинг ифодаланишида ўхшаш ва фарқли жиҳатлар мавжуд эканлиги аниқланди. Ўзбек тилида мазкур ҳаракат феълнинг бош семаси анчагина содда кўринишда бўлсада, мазмунан араб тилидаги “келмоқ” лексемасига деярли мос келади. Ўзбек тилида ушбу феъл ўзи қаратилган объектнинг тушум, ўрин-пайт, чиқиш ва жўналиш келишикларида келишини талаб қилса, араб тилида улар тушум келишиги ёки муайян келишик маъносини берувчи предлог билан ифодаланади. Араб тилида ўзбек тилидаги “келмоқ” феълига хос баъзи маъноларни ифодалашда, уларнинг айнан арабча муқобил вариантини қўллаш лозим бўлса, баъзи ҳолатларда эса ўзбек тилидаги ушбу ҳаракат феълнинг англатган маънолари араб тилида ҳам, айнан шу маъно билан ифодаланади, бироқ ушбу ҳолатда араб тилида “келмоқ” маъносини берувчи синоним феъллардан қутилган маънони ифодаловчи айнан бир феълни танлаш лозим.

¹<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//آتى>